

Amir Temur Buyuk Sarkarda

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

Tarix II-bosqich talabasi Latifova Laylo Laziz qizi

Tarix II-bosqich talabasi Avazxonov Tohir Anvar o'g'li

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amir Temur hayot yo'li, siyosiy va harbiy faoliyati, mardonavor janglaridan oldingi holat va keyingi holatlar aks etgan.

Kalit so'zlar: Buyuk, davlat, sarkarda, harbiy yurishlar, kuch-qudrat, janglar, dushman, kurashlar, qurol-aslaha, qo'shin, kamon, yoy, nina, teri, mesh.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganlaridek: "Bugun bizning oldimizda shunday tarixiy imkoniyat paydo bo'ldiki, biz bosib o'tgan yo'limizni tanqidiy baholab milliy davlatchiligimiz negizlarini aniqlab, buyuk mamlakatimiz tomirlariga, qadimiy merosimiz ildizlariga qaytib, o'tmishdagi boy an'analarni yangi jamiyat qurilishiga tadbiiq etmog'imiz kerak". O'zbek xalqi dovrug'ini butun dunyoga taralishi va butun dunyo O'zbekistonni tanishi o'zning betakror daholari tafakkur va madaniyat xazinamizni boyitishga o'zlarining juda katta yordami tekkan Ibn Sino, Boborahim Mashrab, Zahiriddin Muhammad Bobur, Amir Temur, Xo'ja Bahouddin Naqshbandiy kabi tariximizda o'chmas iz qoldirgan buyuk bobokalonlarimizning o'zni beqiyosdir. XIV- asrning o'rtalariga siyosiy maydonga chiqib Movorounnahrda bir yarim asr davom etgan mo'g'ullar zulmiga qarshi kurashib va ularni yo'q qilgan, ijtimoiy – iqtisodiy, harbiy jihatdan markazlashgan mustaqil davlat tuzgan. O'zining kuch- g'ayrati, bilimi, istedodini, Xorazm, Kavkaz, Eron, Hindiston, kabi davlatlarga harbiy yurish qilgan bir necha yuz yillardan beri tarix sahifalaridan o'rin olib kelayotgan buyuk sarkarda Sohibqiron Amir Temur haqida.

"Kuch adolatdadir", "Nomussiz hayotdan nomusli o'lim yaxshidir", singari insonparvarlik ruhi bilan yo'g'rilgan shiorlarga amal qilgan holda siyosat yuritishga amal qilgan Amir Temur aql- zakovati, harbiy mahoratini ishga solgan holda davlatni idora qilgan. Amir Temur ko'p asarlarda Temurbek deb aytib yoritilib ketilgan. Masalan Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur asari "Boburnoma"da Sohibqiron ismi tilga olar ekan biror marta ham Amir Temur demagan 30 marta tilga olganda ham hammasida Temurbek deb atagan. Ushbu holatni Alisher Navoiy asarlarida, Muhammad Solihning

“Shayboniynoma “ dostonida, muallifi noma’lum bo’lgan “Tavorixi guzida Nusratnoma” singari manbalarda uchratishimiz mumkin. Sohibqironning Temurbek deb nomlanishi boshqa yozma hujjatlarda va kundaliklarda ham tasdiqlangan.²⁴

Masalan 1403 -1406 yillarda Samarqandga rasmiy tashrif buyurgan Ispaniya elchisi Rui Gonsales De Klavixo Sohibqironning haqiqiy ismi Temurbek ekanligini yozib qoldiradi. Angliya qiroli Genrix IV 1402- yili, Fransiya qiroli Karl VI 1403- yil 15- iyunida Sohibqironga yuborishgan maktublarida ham Sohibqironning nomini Temurbek deb yozishadi. Eron va Turon xalqlari orasida Amir Temur deb atashgan²⁵.

Amir Temur 1336 – yilning 9 – aprelida Movorounnahrning Kesh (hozirgi Shahrisabz) ga qarashli Xo’ja ilg’or qishlog’ida tug’ilgan. Onasi Takina xotun buxorolik. Otasi Amir Tarag’ay esa barlos urug’ining oqsoqollaridan hamda Chig’atoy ulusining obro’li beklaridan hisoblangan.

Amir Temur yoshligi Keshda kechadi. Yetti yoshga to’lgach, otasi uni o’qishga beradi. U yoshlik chog’idan har bir san’atga juda qiziqish erta paydo bo’ladi. Amir Temur maxsus murabbiylar tomonidan chavandozlik, ovchilik, kamondan o’q uzish va boshqa turli xil mashq va o’yinlar bilan shug’ullangan. Navqiron Amir Temur salkam bir yarim asirlik mo’g’ullar zulmida qarshi kurashib Chig’atoy ulusida hukm surayotgan o’zaro urushlarga barham berish xarob bo’lib ketayotgan shahar qishloqlarga qayta obod qilish tashqi tomondan bo’ladigan hujmlarga chek qo’yish maqsadini o’z oldiga qo’yadi. Bunga esa uning eng mohir kuchli sarkardalari Abbas, Dovud, Qumari, Sayfuddin, Saribug’a, Jaku kabilar yordam berishadi. Do’stlari va o’zining kuchli aql- zakovati bilan Amir Temur juda katta hududda kuchli saltanatga asos soladi. Temurbek taxtga o’tirganidan keyin ijtimoiy - iqtisodiy hayotda harbiy ishlarda ham ijobiy ishlar olib boriladi.

Asosiy karvon yo’llari ustidan nazoratni qo’lga olish uchun Eron, Kavkaz, Hindiston, Shom, Misr, Dashti Qipchoq, kabi mamlakatlarga yurish qilib zafarlar qozonadi. Amir

²⁴ Uzbekistonning siyosiy- ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. Prezident Islom Karimovning Uzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birinchi sessiyasidaги ma’ruzası, Xalk s’uzı., 24 fevral. 1993 y

²⁵ Каранг: Руи Гонсалес де Клавиho. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимуру [1403-1406]. Перевод со староиспанского. М., Наука. 1990, 6.7

Temur jahon harbiy san'ati tarixida birinchi bor qo'shinni yetti qo'lga bo'lib joylashtirish tartibini joriy etgan²⁶.

Temurbek armiyasida ayollardan tuzilgan bo'linmalar bo'lib, ular jang maydonida erkaklar bilan bir safda turgan qahramonlik va matonatlik namunalarini ko'rsatgan. Qo'shin son jihatdan aniq va puxta tashkil qilingan qo'shin jangovar tartibi – yasol jangdan janga takomillashib borgan. Temurbek armiyasi o'z zamonasining kuchli qurol aslahasi bilan qurollangan, aynan bir turdagi qurol – yarog' bilan ta'minlangan, qismlar bir – biridan kiyim boshi yoki tutgan bayrog'i bilan ajralib turgan. Dushman mudofasini turli usullar bilan buzish mustahkam mudofa devorlarini zabt etish dushmanni keng qamrovda qurshab olish, bosib olgan shahar tuman va viloyatlarga o'zining ishonchli vakillarini tayinlash kabi strategik maqsadlarni ko'zlab ish yuritgani uchun Temurbek ko'plab zafarlar qozongan. Taktika jihatdan Temurbek armiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. Jangovar tartibdan farqli o'laroq, yetti qism – qo'lga ajratilgan razvedka a'lo darajada bo'lgan. Janglarda Temurbek o'nlik, yuzlik, minglik hamda tuman qo'mondonlarini tanlash masalasiga bevosita rahbarlik qilgan. Tayinlangan lashkarboshilar janglarda o'z jasoratini ko'rsatib jangni muvoffaqiyatli tugashida yordam bergan. Temurbek qo'shin qanotlarini jang chog'ida dushman hujumidan himoya qilish maqsadida dushmanga yon tomonidan aylanib unga ortdan zarba berish maqsadida otliq qism – kunbul yoki kumbulni tashkil etadi.

Amir Temur yetti qismga bo'lish taktikasini Balx hokimi Amir Husayn bilan birgalikda 1365 - yili Jata (Mo'g'uliston) xoni Ilyosxo'jaga qarshi qilgan yurishi tarixga “ Loy jangi” nomi bilan kirgan. Amir Husayn bu vaqtda Chinoz va Toshkent oralig'idagi suv bo'yini o'ziga qarorgoh qilib olgan bo'ladi. Temurbek o'z qo'shini bilan kelib qo'shiladi va kerakli joylarni joylarni egallashadi. Bu vaqtda Ilyosxo'ja qo'shini ham Bodom suvi yoqasiga kelib o'rtnashadi. Qorovullarning nazari dushman qo'shini ko'rgach bayroqlar ko'tariladi. Do'mbiralalar chalinadi va saflarni rostlaydilar. Amir Husayn barang'arga boshchilik qiladi, Barang'arning kunbulida Arlot qabilasining vakili Tilanchi, ilg'or qism – hiravulda O'ljaytuy, Po'latbug'a, Farhod, Sher Bahrom, Malik kabi bahodirlar joylashgan bo'ladi. Juvang'arga Amir Temurning o'zi boshchilik qilgan. Uning kunbulida Saribug'a qipchoq qavmi bilan turadi. Hiravulda esa Temurxoja o'g'lon bo'ladi. Markaz – qo'lda amir Jaku,

²⁶ Каранг: Разин.Е. А. История военного искусства.Т. II,, М., 1957, 6.237

amir Sayfuddin, amir Murod barlos, kabi bahodirlar jangga tayyor turishadi.²⁷ Sharofitdin Ali Yazdiy ittifoqchilar lashkarining son jihatdan dushman askaridan ko'p bo'lganligi ta'kidlab o'tadi. Jang boshlanish arafasida kuchli jala quyib jang maydoni loy bo'lib ketadi. Namgarchilik kuchli bo'lganidan askarlarning qurol- aslahalari kiyimlari og'ir bo'lib ketadi. Piyoda ham otliq ham qimirlashga majol qolmaydi. Jata lashkari boshi kigiz yopinib dam olib turgan otlar bilan dushmanga tashlanadilar. Temurbek ham dushmanning barang'ariga shikast yetkazadi. Ammo raqibning shirovul va kunbulidagi askarlar Temur askarlaridan ustun kelishadi. Amir Husayn askarlari bu holni ko'rib qochishadi. Ittifoqchilar jang maydonini tashlab qochishadi va Temurbek mag'lubiyatga uchraydi. Temurbek bu jangdan o'ziga xulosa chiqarib 35 yil olib borgan yurishlarida qo'shinining jangovar tartibini yana takomillashtirib boradi.²⁸

Sharofitdin Ali Yazdiyning yozishiga ko'ra Temurbek Dashti qipchoqqa yurishidan oldin (1390- 1391) qo'shinini bir yilga yetadigan oziq – ovqat qurol yarog' kiyim- kechak bilan ta'minlaydi. Har bir suvoriyga bitta yoy, 30 ta o'q, bir sadoq, bir qalqon va bitta qo'shimcha ot ajratgan. Yurish vaqtida har 10 jangchi bir chodir, ikki belkurak, bir o'roq, bir arra, bir tesha, bir bolta, 100 dona nina olgan.²⁹

Abdurazzoq Samarqandiy har bir jangchining yarim man og'irligida arqon, bir dona pishiq teri va bitta qozon olib kelishi lozim bo'lganligini qayd etadi.

“Temur tuzuklari”da ta'kidlanishicha, safar chog'ida oddiy asakarlarning har 18 tasiga bitta chodir berilgan. Har bir jangchi ikkita ot, yoy sovut, qilich, qop, o'nta nina, arra va teri xaltaga ega bo'lgan. Sara jangchilarning har beshtasi bitta chodirga joylashgan. Ularning har bittasi dubulg'a, sovut, qilich, va ot bilan ta'minlangan.

Mingbegi chodirdan tashqari soyabon bilan ham ta'minlangan. Dubulg'a sovut, nayza qilich, sadoq va o'q singari rang - barang qurol turlari bilan qurollangan. Piyoda askarlar asosan qilich, kamon va kerakli miqdordagi o'q bilan safarga chiqqan. Ular jang oldidan jamlanib kirim – chiqim daftariga, shuningdek davlatdan maosh, oziq – ovqat, yem- xashak oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Temurbek armiyasi tuzilishiga ko'ra o'n, yuz, ming, va

²⁷ Ibn Arabshoh, Amir Temur tarixi, Toshkent, “Mehnat”, 1992, 304- bet

²⁸ I. Mo'minov. Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan roli va o'rni. - Toshkent., 1963, 16- bet

²⁹ Шарофиддин Али Яздий. Зафарнома. б. 40

tumanlarga taqsimlangan. Ularga o'nbegi, yuzbegi, mingbegi va tumanbegilar boshchilik qilishgan.³⁰

Tumanlarga sohibqironning farzandlari, nabiralari hamda amir Shayx Nuriddin, amir Hoji Sayfiddin, amir Jahonshoh singari mashhur lashkarboshilari rahbarlik qilgan. Janglarda qahramonlik va mardlik ko'rsatgan sara jangchilarni munosib ravishda taqdirlab ularni dastlab o'nbegi keyin yuzbegi keying mingbegi lavozimlariga tayinlagan. Jang maydonida mardlik ko'rsatgan sara jangchilarni maoshini oshirgan. Jang maydonini tashlab qochgan askarlar esa o'lja taqdimotida qatnashishdan mahrum qilingan. Yarador bo'lib qaytgan jangchilarga izzat- hurmati joyiga qoyilib Temurbek tomonidan marhamat ko'rsatilgan.

Biror yerni qo'lga kiritgan dushman armiyasini mag'lubiyatga uchratgan sarkarda uchun 3 xil mukofot ta'sis etilgan, Sharafli bahodir unvoni hamda tug' va nog'ora berilgan. Jangu jadal chog'ida shijoat ko'rsatib dushman guruhini qochirishga muyassar bo'lgan o'nbegi shahar dorug'asi, yuzbegi va viloyat hokimi vazifasiga tayinlangan. Biror mamlakat yoki yurtni egallagan amirga o'sha yerlar ma'lum shart va imtiyozlar asosida boshqarilish uchun suyurg'ol tarzida taqdim qilgan. Suyurg'ol egasi davlat hisobiga to'lanishi zarur bo'lgan soliqlardan ozod qilingan. Bunday suyurg'ol turi "darbasta suyurg'ol" deb yuriltilgan.³¹

Temurbek harbiy yurishlarga ko'proq ko'klam, yoz va kuz oylarida o'tlanishni ma'qul ko'rar, qishning qahraton kunlarini askar qishlashi uchun mo'ljallangan qishloqlarda o'tkazardi.

Sharafiddin Ali Yazdiyning ta'kidlashicha, safar tartibiga ko'ra har bir tumanbegi, mingbegi, yuzbegi, o'nbegi o'z mavqeyiga qarab bo'linmalar va saflarni egallashgan. Oliy bosh qo'mondon tomonidan yasolni buzgan shaxs qattiq jazolangan ya'ni yasoqqa yetkazilgan.³²

Amir Temur qo'shinida suvli to'siqlarni kechib o'tishga alohida e'tibor qaratgan. Daryolarning sayoz yerlari guzar- kechikka aylantirilgan soqchi otliq guruhlar tomonidan

³⁰ Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимуру [1403-1406]. Перевод со староиспанского. М., Наука. 1990, б.146

³¹ Абдураззок Самаркандий. Матлаи сабдайн ва мажмаи бахрайн. Форс- тожик тилидан таржима, кириш сўз ва изохли лугатлар тарих фанлари кандидатом А. Ўринбоевники. Тошкент, 1969, б. 459

³² Шарофиддин Али Яздий. Зафарнома. б. 53

ehtiyot qilingan. Daryo yoqasiga kelgan qo‘shin kichik kichik qismlarga bo‘linib kechikdan o‘tishgan chunki ko‘klamda va kuz faslida yomg‘ir yog‘ishi natijasida daryolarda suv sathi ko‘tarilgan. Katta daryolardan kechib o‘tish uchun qayiqlar bir-biroviga bog‘lanib ko‘prik hosil qilingan og‘ir jang qurollari o‘tkazilgan. Tezoqar daryolardan suvoriylar otning yugani yoki yoliga osilgan holda, piyodalar esa meshlar ko‘magida osonlik bilan talofatsiz kechib o‘tganlar.³³

Sohibqiron jang maydonini tanlashda bevosita ishtirok etgan. Jang maydonining tekis, keng va qo‘shinining barcha qismlarini joylashtirish qulay bo‘lishi, ichimlik suviga yaqin bo‘lishi, jang vaqtida jangchilarining ko‘zlariga quyosh nurining tushmasligini hisobga olgan holda joy tanlagan.³⁴

Amir Temur yurishlari vaqtida bosib olgan manlatat va yurtlardan o‘lja olingan mol – dunyo, qurol – yarog‘, qimmatbaho, buyumlar, zebu-ziynatlarni saltanat xazinasiga bekamu ko‘st kelib tushishini qattiq nazorat qilgan. Asir olingan olimlar, fozillar, me‘morlar, shariat ahli, naqqoshlar, to‘quvchilar, tikuvchilar, duradgorlar, chodir tikuvchilar, yoychilar, va boshqa kasb egalarini bek yoki amirlar kuzatuvida Samarqandga yetkazilar edi. Sohibqiron obod va madaniyati gurkirab yashnagan poytaxt shahar Samarqandni rivojlantirish uchun juda katta ishlar qiladi.

Xulosa

Amir Temur kuchli mohir sarkarda davlat arbobi. U yoshlik chog‘idan harbiy san’atga bo‘lgan qiziqshi tufayli juda mohir sarkarda bo‘lib yetishadi. U doim xalqini tinchligi farovonligi o‘z mamlakatini gullab yashnashi uchun harakat qilgan shaxs hisoblanadi. U ko‘plab mamlakatlarga yurish qilib ularni bo‘ysundirgan bo‘lsa ham fan san’at axillariga hunarmand me‘morlarga hurmat izzatda bo‘lgan. Ularni barchasini mamlakati poytaxti Samarqandga yig‘ib u yerni ravnaq toptirish uchun harakat qilgan. U harbiy yurishlar qilar ekan qo‘shinni har tomonlama jangga tayorlardi. Shaxsan o‘zi harbiy sarkardalarni mahorati yutuqlaridan kelib chiqib qo‘shinni turli qismlarga bo‘lib berardi. Turli hil holatlatda ham

³³ Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимуру [1403-1406]. Перевод со староиспанского. М., Наука. 1990, б.99

³⁴ Шарофиддин Али Яздий. Зафарнома. б. 60

qo‘shin doim jangga tayyor holda bo‘lar edi. U ilk marotaba qo‘shinni yetti qismga bo‘lib jang qilish taktikasini ishlab chiqadi. Temurbek armiyasi o‘z davrining eng zamonaviy qurol- aslahalari bilan qurollangan harbiy mahorati juda yaxshi askar va harbiy lashkarboshilardan tashkil topgan bo‘ladi. Jang maydonini ham Temurbekni o‘zi tanlaydi jangohga qo‘shinning barcha qismlari joylashishi va suv zaxiraga yaqin bo‘lishini birinchi o‘ringa qoygan. Amir Temurning mamlakat sarhadlarini kengaytirishdagi yurishlari haqida ko‘plab yozuvchilar o‘z asarlarida yoritishgan. Masalan Sharofitdin Ali Yazdiy o‘z asarida shunday yozadi Temurbek qo‘shinini turli qismlarga bo‘lgani o‘n, yuz, ming, va tumanlarga bo‘ladi. Va ularga o‘nbegi, yuzbegi, mingbegi, tumanbegilarni ularga boshliq qilib tayinlaydi. Janglarda o‘zining mardligini jasoratli ekanligini dushman qo‘shinini yengan askarlarga va lashkarboshilarga Temurbek tomonidan mukofotlangani va harbiy taktikalari haqida yoritib berilgan.

REFERENCES

1. Шарофиддин Али Яздий. Зафарнома. б. 53
2. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимуру [1403-1406]. Перевод со староиспанского. М., Наука. 1990, б.99
3. Абдураззок Самаркандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи бахрайн. Форс- тожик тилидан таржима, кириш сўз ва изохли лугатлар тарих фанлари кандидатом А. Ўринбоевники. Тошкент, 1969, б. 459
3. Ibn Arabshoh, Amir Temur tarixi, Toshkent, "Mehnat", 1992, 304- bet
4. I. Mo‘minov. Amir Temurning O‘rta Osiyo tarixida tutgan roli va o‘rni. - Toshkent., 1963, 16- bet
5. Узбекистоннинг сиёсий- ижтимоий ва иктисодий истикболининг асосий тамойиллари. Президент Ислон Каримовнинг Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг биринчи сессиясидаги маърузаси, Халк сўзи., 24 февраль. 1993.й
6. Каранг: Разин.Е. А. История военного искусства.Т. II,, М., 1957, б.237